

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Васюк А.

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT CONSULTING COMPANY

Vasiuk A.

Знання стає домінуючим засобом досягнення високих економічних результатів, і розвиток інтелектуального капіталу стає основним фактором новоствореної вартості.

Інтелектуальний капітал складається з людського, організаційного та клієнтського капіталу. Людський капітал – це частина інтелектуального капіталу, яка має безпосереднє відношення до людини, і на рівні компанії до її трудових ресурсів. Він включає знання, практичні навички, творчі здібності людей, їхні моральні цінності, культуру праці. Організаційний капітал – це та частина інтелектуального капіталу, яка має відношення до організації в цілому та визначає її матеріальні, інтелектуальні та інноваційні засоби, які працівники компанії використовують у своїй діяльності. Сюди входить технічне та програмне забезпечення, організаційні структури, патенти, бренди. Клієнтський капітал – це та частина інтелектуального капіталу, яка формується в процесі взаємодії з клієнтами (сталі зв'язки з клієнтами, маркетингові можливості, клієнтські бази даних). При цьому інтелектуальний капітал має мультиплікативний ефект по відношенню до інших видів капіталу, впливаючи на рівень ефективності його використання.

Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального капіталу застосовується коефіцієнт, який є ставленням інтелектуального капіталу (нематеріальних активів) до вартості матеріальних активів.

Як фінансові показники людського капіталу можна використовувати сумарну величину оплати праці працівників підприємств. Фінансову оцінку клієнтського капіталу, що характеризує частку надприбутку, яка пов'язана з клієнтськими відносинами компанії, можна визначити через гудвіл або

коефіцієнт гудвілу. Організаційний капітал компанії пов'язаний з тією часткою матеріальних активів компанії, яка витрачена на придбання систем та обладнання для отримання нових знань, навичок та інновацій та клієнтського капіталу компанії.

Стратегії управління знаннями спрямовані на те, щоб створити нову вартість, реалізовану в продуктах, людях та у процесах за допомогою раціонального формування та використання знань в організаціях. Основна мета цих стратегій – збільшення ефективності використання всіх наявних ресурсів організації, отримання кращих і швидших інновацій, вдосконалення обслуговування клієнтів, зниження втрат від інтелектуальних активів, що не використовуються, а використання стратегій управління знаннями здатне підвищити ефективність роботи організацій, тому що в сучасних умовах управління знаннями стає провідним фактором забезпечення конкурентів.

Придбані знання працюють і приносять прибуток підприємству. Такі знання стають її інтелектуальним капіталом. Необхідно забезпечити ефективне управління знаннями, що включає зовсім різні складові: структурування знань у компанії, комплексний підхід до аналізу ефективності бізнесу за допомогою придбання та застосування формальних систем. До формальних систем належать експертні системи управління, системи штучного інтелекту, автоматизовані системи прийняття рішень, системи підтримки рішень і системи підтримки роботи з клієнтами.

Усі формальні системи дуже ефективні за необхідності приймати управлінські рішення в компаніях інноваційної, фінансової та консалтингової сфер діяльності, де потрібен облік великої кількості зовнішніх умов, що швидко змінюються.

Формальні системи призначені для підвищення організаційного знання підприємств і, в такий спосіб, впливають на зростання організаційного і людського капіталів і отже, на інтелектуальний капітал підприємства, загалом. Формальні системи підтримки рішень і зокрема системи підтримки відносин із клієнтами і CRM – системи впливають на клієнтський капітал компанії, отже,

на інтелектуальний капітал організацій, що особливо важливо компаній сфери консалтингу.

Сучасна стадія розвитку вітчизняних компаній пов'язана з необхідністю формування власних неформальних систем управління організаційним знанням, що найбільш відповідають вітчизняній специфіці, та забезпечення цього процесу. Це визначає й нові вимоги до систем бізнес-освіти, покликаним як забезпечувати ефективне безперервне навчання працівників, а й створювати й управляти організаційним знанням підприємств, і збільшувати цим, людський капітал та інтелектуальний капітал підприємства у цілому.

Консалтингові компанії відносяться за своїм типом до компаній знань, що характеризуються тим, що в структурі вартості компанії частка інтелектуального капіталу перевищує частку матеріальних активів і сучасний підхід до оцінки реальної вартості компанії крім уявлень про те, як ті чи інші рішення впливають на вартість підприємства, повинен відображати, в яких саме цінних підприємствах – матеріальних.

Велике значення для компаній, що працюють в галузі консалтингових послуг, має клієнтський капітал компанії, який характеризує ту частку вартості компанії, яка пов'язана зі здатністю менеджменту підприємства забезпечувати дохідність діяльності за рахунок залучення надійних і солідних клієнтів, а вартість гудвілу та коефіцієнт гудвілу є найважливішим компонентом при оцінці вартості нематеріальних активів організації. Визначення показника ділової репутації є найважливішим показником економічної ефективності інтелектуального капіталу.

Залежність коефіцієнта гудвілу від коефіцієнта Тобіна компанії має лінійний характер і таким чином визначає прямий метод визначення гудвілу компанії або оцінки вартості ділової репутації, який не вимагає суб'єктивних оцінок вартості компанії, а вимагає лише знання коефіцієнта Тобіна та економічних показників підприємства.